

A IMPORTÂNCIA DO USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO EM ITAITUBA-PA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

[Ciências Humanas, Educação, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 21/06/2024](#)

THE IMPORTANCE OF USING ACTIVE METHODOLOGIES IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR HIGH SCHOOL IN ITAITUBA-PA: AN EXPERIENCE REPORT

LA IMPORTANCIA DEL USO DE METODOLOGÍAS ACTIVAS EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR DE SECUNDARIA DE ITAITUBA-PA: RELATO DE EXPERIENCIA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12213914

José Antônio Gonçalves de Sousa¹

RESUMO

O presente artigo teve como objetivo descrever a importância do uso de metodologias ativas nas aulas de educação física no ensino médio. O estudo seguiu uma abordagem qualitativa descritiva do tipo Relato de Experiência. A experiência ocorreu entre os meses de agosto a setembro de 2023 a partir das aulas de educação física proporcionada aos alunos do

ensino médio de duas turmas de uma escola pública do município de Itaituba-PA. A participação ativa dos estudantes nas atividades didáticas influenciou na criatividade, incentivou a dinâmica do trabalho em equipe e contribuiu para a construção coletiva do conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Educação pública. Ensino médio. Metodologias ativas. Educação física Escolar.

ABSTRACT

This article aimed to describe the importance of using active methodologies in physical education classes in high school. The study followed a descriptive qualitative approach of the Experience Report type. The experience took place between the months of August and September 2023, based on physical education classes provided to high school students from two classes at a public school in the city of Itaituba-PA. The active participation of students in teaching activities influenced creativity, encouraged the dynamics of teamwork and contributed to the collective construction of knowledge.

KEYWORDS: Public education. High school. Active methodologies. School physical education.

RESUMEN

Este artículo tuvo como objetivo describir la importancia del uso de metodologías activas en las clases de educación física en la escuela secundaria. El estudio siguió un enfoque cualitativo descriptivo del tipo Informe de Experiencia. La experiencia tuvo lugar entre los meses de agosto y septiembre de 2023, a partir de clases de educación física impartidas a estudiantes de secundaria de dos clases de una escuela pública de la ciudad de Itaituba-PA. La participación activa de los estudiantes en las actividades docentes influyó en la creatividad, fomentó la dinámica del trabajo en equipo y contribuyó a la construcción colectiva del conocimiento.

PALABRAS CLAVE: Educacion publica. Escuela secundaria. Metodologías activas. Educación física escolar.

INTRODUÇÃO

O ensino médio configura-se como uma etapa crucial de formação educacional da educação básica (TARTUCE *et al.*, 2018). No entanto, vem sofrendo diversos desafios, sobretudo, no que diz respeito à universalização e democratização do ensino (PROTETTI, 2011). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em 2019, continuou abaixo da meta, apenas os anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano) conseguiu alcançar a meta nacional de 5,7 (BRASIL, 2021).

De acordo com Bastos (2017, p. 1), entre as necessidades observadas na educação brasileira destacam-se: “maiores investimentos, na formação inicial e continuada dos professores, reparação e adequação das estruturas físicas das escolas e, é claro, maior preocupação e comprometimento com a sua qualidade”. Essas urgências somam-se ao fato da pandemia da COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus denominado de SARS-CoV-2) ter afetado sobremaneira a dinâmica das aulas, uma vez que houve a necessidade de isolamento social, obrigando as instituições de ensino à modalidade remota (BRASILEIRO *et al.*, 2021).

Nesse cenário, a utilização de metodologias ativas nas aulas de Educação Física escolar (EFE) pode contribuir junto ao processo de ensino e aprendizagem para atrair a atenção e despertar a curiosidade dos estudantes (FEITOSA; PORCINO, 2022; QUIXABEIRA *et al.*, 2021). Conforme Belmont, Osborne e Lemos (2019, p. 3), as metodologias ativas podem ser consideradas como:

As metodologias ativas podem ser definidas como toda e qualquer estratégia de ensino que, no seu desenvolvimento, implique atividade mental e

promova o engajamento dos alunos no processo de aprendizagem.

Conforme os autores, as metodologias ativas permitem que o educando participe ativamente da construção do conhecimento, estimulando a imaginação e oportunizando o desenvolvimento do pensamento crítico (BELMONT; OSBORNE; LEMOS, 2019). Apesar das vantagens proporcionadas, o uso das metodologias ativas ainda se apresenta com alguns entraves no contexto do ensino básico, seja pela falta de recurso metodológicos e didático, seja pelo desconhecimento de muitos profissionais da educação sobre seus benefícios ao aprendizado do aluno (FEITOSA; PORCINO, 2022).

No caso das aulas de EFE, sobretudo, no ensino médio, são poucos os estudos publicados sobre o uso das metodologias ativas como ferramenta de dinamização das aulas, ainda mais no ensino público (FEITOSA; PORCINO, 2022; PINHEIRO; FURTADO, 2022). Assim, torna-se essencial que a prática de atividades que promovam e incentivem a utilização das metodologias ativas no ensino básico, principalmente, no que tange às aulas de educação física do ensino médio, a fim de que tais iniciativas sejam documentadas e difundidas, multiplicando esforços em prol da qualidade da educação ofertada aos educandos brasileiros.

Diante disso, o objetivo deste artigo foi descrever a importância do uso de metodologias ativas nas aulas de educação física para o ensino médio em Itaituba-PA. Sendo assim, nas seções seguintes será apresentada a abordagem metodológica do estudo, bem como os resultados das descrições referentes à participação dos alunos nas aulas de educação física.

OBJETIVO

Descrever a importância do uso de metodologias ativas nas aulas de educação física para o ensino médio em Itaituba-PA.

METODOLOGIA

O estudo seguiu uma abordagem qualitativa descritiva do tipo Relato de Experiência, realizada entre os meses de agosto a setembro de 2023 durante as aulas de educação física proporcionada aos alunos do ensino médio de uma escola pública da cidade de Itaituba-PA.

Tal município fica localizado no sudeste do estado do Pará, possuindo 123.314 habitantes e contando com 122 escolas, das quais 15 são estabelecimentos de ensino médio (IBGE, 2022). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, o total de matrículas no ensino médio foi de 4.510 alunos.

No que se refere aos educandos participantes do estudo, esses somaram-se 82 indivíduos de duas turmas do primeiro ano do ensino médio, uma com 35 e a outra com 47 alunos, que tinham entre 14 a 17 anos de idade. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados: registro fotográfico, observação não-participante e anotações no diário de campo.

AS METODOLOGIAS ATIVAS UTILIZADAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), a EFE é considerada um componente curricular obrigatório, devendo integrar-se à proposta pedagógica das instituições de ensino, bem como ajustar-se às faixas etárias e condições dos educandos (BRASIL, 1996). Como referido no parágrafo terceiro desta lei:

A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos (BRASIL, 1996, Parágrafo 3).

Dessa forma, é dever a comunidade escolar articular estratégias para o aprimoramento das aulas de EFE, visando a valorização dos conhecimentos produzidos e compartilhados com os estudantes por meio desta disciplina, uma vez que ela costuma ser confundida como mero passatempo escolar (PINHEIRO; FURTADO, 2022).

Assim, a proposta pedagógica deste estudo foi ampliar a visão dos educandos para as múltiplas possibilidades da EFE, no sentido de apresentar temáticas inerentes ao plano de ensino deste componente curricular de forma dinâmica e lúdica, com a finalidade de melhorar a participação dos estudantes durante as aulas.

Pensando nisso, elaborou-se uma atividade cujo o tema central era “Esportes de Quadra Poliesportiva”, na qual os alunos seriam divididos em equipes, as quais deveriam escolher um tipo de jogo de mesa (eletrônico ou de tabuleiro) que tivesse alguma relação com uma modalidade de esporte de quadra poliesportiva (futebol, vôlei, tênis, basquete, handebol, futsal, entre outros). Cada equipe deveria redigir o objetivo e as regras do jogo com o intuito de possibilitar que todos jogassem juntos em sala de aula.

Diante da atividade proposta, os alunos da primeira e segunda turma foram divididos, respectivamente, em seis (06) e dez (10) equipes, cada uma contendo no máximo sete (07) indivíduos. Foi dado um prazo de sete (07) dias para a confecção dos jogos e, na data sugerida, reuniram-se para a socialização dos resultados. Foi escolhida a quadra poliesportiva da

escola como local para as apresentações com o propósito de estimular ainda mais o aprendizado sobre a temática abordada na referida aula.

As equipes se esforçaram para pesquisar e confeccionar todo o material que seria utilizado nos jogos. Assim, as equipes da primeira turma, usando a sua criatividade, apresentaram tipos diferentes de jogos de tabuleiro, conforme demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1 – Tipos de jogos de tabuleiro apresentados pelas equipes da primeira turma de alunos do ensino médio.

Equipes	Tipo de Jogo de Tabuleiro	Nome do Jogo
Equipe 1	Jogo da Velha	Tic Tac Toc
Equipe 2	Jogo de Dados	Balas e Bolas
Equipe 3	Jogo de Dados	Super Mário
Equipe 4	Jogo de Cartas	Caminhada do Baralho
Equipe 5	Jogo de Dados	Akinator
Equipe 6	Jogo de Dados	Ludo Magnético
Equipe 7	Jogo Quebra-cabeça	Quebra-Cabeça dos Pássaros

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Ressalta-se que as metodologias ativas nas aulas são ferramentas potencializadoras da aprendizagem significativa, uma vez que permite o protagonismo do aluno e possibilita o desenvolvimento da autonomia e da criatividade (QUIXABEIRA et al. 2021; LOPES; AQUINO-FILHO, AMARAL, 2019). A figura 1 explicita as apresentações das equipes da primeira turma,

demonstrando a participação dos alunos nas socializações dos jogos com a turma.

Figura 1 – Apresentações das equipes da primeira turma de alunos do ensino médio.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A segunda turma trabalhou especificamente com jogos na modalidade de esporte de quadra poliesportiva. Cada uma das equipes escolheu um tipo de modalidade, representando-a em formato de maquetes. Todas as equipes explicam resumidamente as regras da modalidade escolhida aos

colegas de turma. A Figura 2 demonstra as apresentações das maquetes pelos alunos da segunda turma.

Figura 2 – Apresentações das equipes da segunda turma de alunos do ensino médio.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A figura anterior evidencia a dedicação dos estudantes em atender à proposta da atividade, bem como ressalta o uso da criatividade. Nesse sentido, a metodologia ativa constituiu um diferencial para a elaboração tanto da maquete quanto das apresentações, uma vez que o aluno ao desenvolver todo o processo de confecção do material a ser apresentado, ainda precisou pesquisar sobre as regras das modalidades de esporte de quadra poliesportiva escolhida para, posteriormente, apresentar aos seus colegas da turma.

Martinelli et al. (2006), observaram que a metodologia utilizada nas aulas era um dos principais motivos citados por alunas do ensino médio que não gostavam de participar das aulas de educação física, isso levava à falta de interesse das mesmas pela disciplina. Para os autores, essa desmotivação inicia-se ainda no ensino fundamental, período no qual os estudantes estão aprendendo de forma mais crítica e acabam não atribuindo valor às atividades que não estimulam sua criatividade. Desse modo, estimular a criatividade dos estudantes por meio de metodologias ativas pode contribuir sobremaneira para o aumento do interesse dos mesmos pela disciplina educação física escolar.

Tal panorama, exige do professor um papel fundamental na escolha das metodologias utilizadas em suas aulas, como explicitam Lopes, Aquino-Filho e Amaral (2019, p. 4): “o papel do professor também sofre mudanças, ele fica encarregado de apresentar o mundo ao estudante e, ao mesmo tempo, deixá-lo caminhar sozinho”. Para os autores, esse equilíbrio entre mediar a aprendizagem por meio da elaboração de metodologias ativas, ao mesmo tempo que permite o estudante trilhar o caminho do conhecimento sozinho, pode contribuir para aumentar a autonomia do aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo buscou descrever as contribuições do uso de metodologias ativas nas aulas de educação física em duas turmas de uma escola do ensino médio. Os resultados evidenciam que as aulas tiveram ampla participação dos alunos, além de estimular a criatividade e o trabalho em equipe, demonstrando as potencialidades da escolha de metodologias ativas que subsidiem e colaborem junto ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos do ensino médio na disciplina educação física escolar.

Ressalta-se o empenho dos estudantes em realizar as metodologias ativas de forma espontânea, com livre escolha dos jogos por cada equipe,

fazendo com que o aluno tivesse protagonismo na produção do seu próprio conhecimento. O estudo também demonstrou que o professor tem papel primordial na condução das aulas, na abordagem pedagógica utilizada e na troca de conhecimentos e informações sobre o conteúdo com os seus alunos, uma vez que o processo de ensino e aprendizagem é concebido como uma via de mão dupla, na qual tanto o professor quanto o estudante são vistos como seres que possuem repertórios prévios e singulares em suas vidas, os quais podem e devem ser utilizados na dinâmica da sala de aula.

O presente relato de experiência explicitou que apesar dos desafios apresentados à disciplina de educação física escolar, as iniciativas de tornar as aulas mais interessantes aos estudantes por meio da aplicação das metodologias ativas podem corroborar para um cotidiano escolar mais prazeroso e facilitar a aprendizagem dos alunos. Dessa forma, reitera-se a importância desse estudo ao campo de investigação científica educacional e salienta-se que mais iniciativas como esta devem ser incentivadas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)**. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 2021. Disponível em: <https://download.inep.gov.br/educacao_basica/porta_ideb/planilhas_para_download/2021/nota_informativa_ideb_2021.pdf>. Acesso em: 05 maio. 2024.

BASTOS, M. de J. Os Desafios da Educação Brasileira. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, Ano 02, Ed. 01, Vol. 14, pp. 39-46, jan. de 2017.

BELMONT, R. S.; OSBORNE, R.; LEMOS, E. dos S. A sala de aula invertida na Educação Física escolar. **Revista Motrivivência**, v. 31, n. 59, p. 01-18, jul.-set., 2019.

BRASILEIRO, T.; NEVES, J. d'A.V.; SILVA, A. L. M.; CALIXTO, H. R. S. Ensino remoto e orientação de TCC em tempos de COVID-19: desafios da formação humanizada do educador amazônida. **Revista Educar Mais**, v. 5, n. 1, p. 65–82, 5 jan. 2021.

FEITOSA, G. S. da C.; PORCINO, J. M. A. O processo de ensino-aprendizagem na educação física escolar: um olhar sobre o uso de metodologias ativas no ensino infantil. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 2, n. 1, 2020.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Panorama Cidades: Itaituba, Pará**. 2024. Disponível em:

<<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/itaituba/panorama>>. Acesso em: 16 mar. 2024.

PINHEIRO, Jonas Gomes; FURTADO, Renan Santos. Estratégias de professores do ensino médio da escola de aplicação da UFPA para o ensino da educação física. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE, LAZER E SAÚDE DA/NA AMAZÔNIA. 1., 2022, Macapá-Amapá. **Anais** [...] Amapá: Núcleo de Eventos do Colegiado do Curso de Educação Física da Universidade Federal do Amapá (NEve/CCEF/UNIFAP), 2022, 1-206.

PROTETTI, F. H. Desafios e perspectivas do ensino médio no Brasil. Resenha do livro de KRAWCZYK, Nora. **O ensino médio no Brasil**. São Paulo: Ação Educativa, 2009, 48p. Editado pela organização Ação Educativa com apoio da Fundação Avina. Disponível em: <<http://www.bdae.org.br/dspace/bitstream/123456789/2342/1/emquestao6.pdf>>. Acesso em: 27 maio. 2024.

QUIXABEIRA, A. P. da S.; SILVA, A. R. A.; ARAÚJO, B. C. de; SILVA, B. C.; ABREU, V. P. L.; BORGES, A. K. P.; FERREIRA, R. K. A. Metodologias ativas e o ensino de educação física: uma revisão da literatura. **Revista Observatório**, v. 7, n. 1, p. 1-14, jan.-mar., 2021.

TARTUCE, G. L. B. P.; MORICONI, G. M.; DAVIS, C. L. F.; NUNES, M. M. R.
Desafios do ensino médio no Brasil: iniciativas das secretarias de
educação. **Cadernos de Pesquisa**, v. 48, n. 168, p.478-504, abr./jun. 2018.

¹Licenciado em Educação Física. E-mail: agsfuria@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!